

IH-O-B

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-B.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:11] Hallo, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung, also alles rund ums Thema Dokumentation, Informationssuche und Abstimmungen, besser digital unterstützt werden kann. Mich interessiert dein konkreter Alltag, nicht theoretische Ideallösungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, das Gespräch wird mit deiner Einwilligung aufgezeichnet und wird vertraulich ausgewertet. Wir haben ja die Datenschutzerklärung schon unterschrieben. Ja, dann starten wir mal rein mit der ersten Frage. Kannst du mir erstmal kurz beschreiben, wer du bist? Einfach kurz einen Überblick über dich geben, was deine Rolle ist und wie vielleicht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht, ganz klassisch. (.)

IH-O-B: [00:00:55] Also ich bin die [Name], ich bin in der Instandhaltung tätig als Elektronikerin. Mein Arbeitsalltag umfasst eigentlich viel Störbehebung, bedeutet, wenn Maschinen kaputt gehen, reparieren, vorausschauend Warten und gleichzeitig aber optimieren, falls Abläufe nicht optimal laufen sollten. (..)

Martin Jobst: [00:01:16] Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, mal ganz klassisch? (.)

IH-O-B: [00:01:21] Ja, in der Früh beginnt es natürlich mit der Schichtübergabe von den Kollegen, dort werden Informationen, was in ihrer Schicht passiert ist, ausgetauscht, ob es noch Probleme gibt. Dann wird meistens um sieben, wenn wir eine Frühschicht haben, eine kurze Morgenrunde stattfinden. Dort wird auch nochmal ausgetauscht, welche Probleme es in letzter Zeit in der Fertigung gegeben hat. Und je nachdem, ob Störungen vorhanden sind, werden wir über unser Schichttelefon informiert von den Anlagenbedienern draußen. Und so entsteht eigentlich der Alltag.

Martin Jobst: [00:01:56] Wenn man jetzt mal ungefähr ein Prozent, du weißt nicht, ob du das ungefähr angeben kannst, wie viel, würdest du von dir sagen, bist du wertschöpfend an der Anlage, weil du irgendwas richtest, Wartung machst, Optimierungen machst? Und wie viel Prozent bist du so im Backoffice, also allgemeine Tätigkeiten, Schichtübergabe, Stördokumentation, könntest du da ungefähr so mal grob?

IH-O-B: [00:02:17] Ich würde jetzt vermuten, so zwischen 60 und 70 Prozent sind wir trotzdem an den Anlagen draußen. (.) Und der Rest, der ist halt viel Bürokratie. (.)

Martin Jobst: [00:02:28] Okay, also 70, 30 ungefähr höre ich jetzt raus. Super, perfekt. Was passiert, bevor du an eine Anlage gehst? Dann machst du das Richten, auf das soll man

unbedingt zu eingehen. Und was passiert danach? Kannst du das mal grob beschreiben, was da so viele Steps nötig sind, um eben deine Hauptarbeit überhaupt zu tun?

IH-O-B: [00:02:48] Ja, also wir bekommen den Anruf, den nehme ich entgegen. Dort erfahre ich dann meistens, ist ein Werkzeug benötigt oder haben sie ein anderes Problem. Dementsprechend nehme ich dann vielleicht schon Ersatzteile und das spezielle Werkzeug mit, gehe zur Anlage raus, schaue mich nochmal kurz schließen mit dem Anlagenbediener oder dem Anrufer, was jetzt genau das Problem ist. Dann schaue ich es mir an, gegebenenfalls möglich richten natürlich, wieder zum Gang bringen und danach wird die Störung in unserem Störsystem hinterlegt. (.)

Martin Jobst: [00:03:21] Wie lange dauert es ungefähr, wenn du eine Stunde lang eine Störung gehabt hast, wie lange ist dann dieser Nachgang, das Nachbereiten der Störung?

IH-O-B: [00:03:28] Also je nachdem, wie der Umfang ist, mit Materialabbuchung, schätze ich mal so 10 bis 15 Minuten braucht man eigentlich schon.

Martin Jobst: [00:03:34] Okay. Ist dann noch, du schreibst ein System und dann ist das für dich erstmal, ist dann das für dich abgeschlossen, die Störung?

IH-O-B: [00:03:41] Für mich ist die Störung abgeschlossen, die wird ja dann am nächsten Morgen in dieser Störbesprechungsrunde nochmal genau analysiert und durchgesprochen. Okay. Damit andere Kollegen das auch erfahren.

Martin Jobst: [00:03:54] Okay, super. Kommen wir zum ersten größeren Block, Tätigkeiten und Zeitbindung. Wenn du an einen ganz normalen Arbeitsalltag denkst, welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage fallen regelmäßig an? Also welche nicht wertschöpfenden Aufgaben kommen dir jetzt zu einem Sinn, was du größtenteils machst? (.) Also vielleicht so die Top 3, jetzt nicht irgendwelche so Nischenprodukte, sondern so die Top 3, was du an allgemeinen Anlagen, allgemeinen Arbeiten ausführst?

IH-O-B: [00:04:23] Nicht wertschöpfenden, also nicht an der Anlage.

Martin Jobst: [00:04:25] Nicht wertschöpfenden, genau. Einen haben wir ja wahrscheinlich schon geredet, diese Stördokumentation.

IH-O-B: [00:04:30] Ja, Stördokumentation, dann natürlich auch Informationssammlung heißt, Datenblätter digitalisieren, analysieren, was braucht man, auch Schallpläne. (..) Dann, ja, gehört auch dazu, Inventar. Einfach einmal kontrollieren, wie schaut die Lagerbeständigkeit aus von Ersatzteilen, was benötigt, was passiert. (..) Top 3, was mache ich da noch? (..) Schulungen natürlich, entweder in Eigenschulung oder über die Hersteller. (..)

Martin Jobst: [00:05:08] Also ich fasse kurz zusammen, du hast die Stördokumentation, haben wir schon angesprochen, Informationsbeschaffung, dass die ganzen Informationen und

Unterlagen quasi richtig sind. (..) Inventar bereinigen, könntest du da vielleicht mal kurz erklären, wie läuft das so ab, dass ihr überhaupt was im Lager habt? Was ist da so der Prozess von Ersatzteilen anlegen bis hin zu dann irgendwann mal abbuchen, wenn es eine Störung ist?

IH-O-B: [00:05:28] Also wenn halt eine neue Maschine kommt, wird natürlich die Ersatzteile, die verschleißhäufig sind, aufgenommen. Dann kriegen wir ein Lagerfach zugewiesen, dort kommen die rein und wenn wir das benötigen, nehmen wir halt unsere, wir haben eine App, nehmen wir unsere App dafür her, scannen den QR-Code ab und können dann so einfach wieder nächstes Material bestellen. (..)

Martin Jobst: [00:05:53] Funktioniert das gut in der Praxis? Also findest du leicht Ersatzteile oder? (.)

IH-O-B: [00:05:59] Also ich mag es schon gerne, weil wenn ich halt draußen auf der Störung bin, gebe ich halt kurz eine Nummer ein und wird verschiedenes vorgeschlagen, was ich ein bisschen negativ jetzt mal bei unserer App finde, dass alle Werke aufgezeigt werden. Du musst durch jedes Bauteil erstmal durchklicken, ist das überhaupt bei uns zuständig? Nein, es gehört ins andere Werk. Dann muss ich das wieder zumachen, also da verliert man halt schon viel Zeit. (.) Also die Übersichtlichkeit ist nicht so gegeben, es muss vielleicht ein bisschen mehr für uns zugeschnitten sein, dass du man azf einen Blick eher das, was für uns wichtig ist, siehst, solltest du da nichts finden, dann kannst du quasi woanders weitersuchen.

Martin Jobst: [00:06:31] Okay, super. Thema Schulungen, wie laufen die ab? Gibt es da irgendein Portal oder was ist da so das Vorgehen?

IH-O-B: [00:06:44] Also wir haben ein internes Schulungsportal von BMW selber, da bekommen wir eigentlich auch recht gute Schulungen, dann gibt es natürlich ein Schulungssystem vom Anlagenhersteller oder Betreiber, der bietet natürlich Schulungen an, wo wir auch vor Ort zu der Firma kommen und uns das genau anschauen können, ja, und halt selbst Schulungen.

Martin Jobst: [00:07:05] Sind die Schulungen, wenn es eine Schulung ein bis zwei Stunden dauert, sind die ein bis zwei Stunden auch für die Schulung komplett wichtig oder würdest du eher vielleicht sagen, dass manchmal Schulungen auch kein neues Wissen dabei ist, dass das... (..)

IH-O-B: [00:07:22] Es kommt darauf an, es ist ein neues System, natürlich dann sind so zwei Stunden Schulungen sehr wichtig, weil du einfach viel erfährst, auch wo oft das Problem hier gibt, erleichtert einfach den Alltag. Aber es gibt halt dann auch, wenn es eine Erneuerung von Systemen gibt, da könnte man, so Kurzschulungen wären für mich ausreichender, dass ich mich halt dann selber nochmal reinsetze, weil man hat ja mittlerweile trotzdem seine Erfahrungen und seinen Wissensstand. (.)

Martin Jobst: [00:07:49] Gibt es da irgendwelche wiederkehrenden Schulungen, die du regelmäßig machen musst? (.....)

IH-O-B: [00:07:57] Ja, eine jährliche Elektrikerschulung, da wird das Wissen nochmal aufgefrischt und...

Martin Jobst: [00:08:05] Also gibt es da wiederholende Schulungen quasi auch, wo du regelmäßig machen musst?

IH-O-B: [00:08:10] Ja, Brandschutzschulungen, Compliance und Anti-Diskriminierungsschulungen.

Martin Jobst: [00:08:15] Und dann vermutlich musst du den Abschluss dann auch bestätigen?

IH-O-B: [00:08:21] Ja, mit einem Wissenstest wird die Schulung abgeschlossen.

Martin Jobst: [00:08:26] Okay. (.....) Wir haben jetzt die ganzen Aufgaben mal durchgeredet, was so alles gibt, was kostet dich gefühlt unverhältnismäßig viel Zeit im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt? Gibt es da irgendwas, was du jetzt sagst, okay, das könnte man jetzt auch deutlich schlanker machen, weil du da keinen Mehrwert draus ziehst aus der 10-Minuten-Viertelstunde-Arbeit? (...)

IH-O-B: [00:08:52] Ja, es gibt halt manchmal Störungen, die standardgemäß immer wieder auftreten. Es sind halt einfach, wenn es mechanisch angeht, zum Beispiel, wir haben jetzt eine Anlage, da haben wir oft eine mechanische Störung. Da kann man einfach optimieren, was man will. Der Verschleiß ist da. Und jeden Tag schreibt man immer dieselbe Störung auf. Und diese Zeit könnte ich effektiver, sinnvoller nutzen.

Martin Jobst: [00:09:17] Wie könnte man das Ganze besser machen? Weil vermutlich die Störung musst du irgendwie dokumentieren?

IH-O-B: [00:09:22] Ja, die Störung muss ich dokumentieren, damit genau meine tägliche Arbeitszeit hinterlegt ist, was ich wirklich arbeite. Deswegen muss ich die Stunden buchen. (.) Aber...

Martin Jobst: [00:09:33] Und könnte man dich hier irgendwie unterstützen? Könntest du dir irgendwas vorstellen, was man machen kann, um dir dann diesen wiederholten Eintipp-Vorgang ein bisschen zu ersparen?

IH-O-B: [00:09:41] Ja, einfacher wäre es natürlich so eine Art Dauerauftrag, wo man einfach ohne große Störbeschreibung oder Ursachen, Erklärung, einfach die Stunden bucht, die man wirklich umgesetzt hat. (.)

Martin Jobst: [00:09:55] Wenn du jetzt an die Unterweisungen denkst, was du gerade gesagt hast, an diese Schulungen. Du hast ja auch gesagt, die wiederholen sich auch immer wieder. Gibt es da irgendwie eine Verbesserung, dass man das nicht jährlich irgendwie machen muss? (...)

IH-O-B: [00:10:12] Ja, gibt es bestimmt Verbesserungen. Es kommt darauf an, jetzt zum Beispiel so Brandschutz. Das ist jetzt für mich vielleicht schon wichtig, dass man das jährlich wiederholt. Aber die Kompläne oder Diskriminierung, weiß ich nicht. Es wird auch ein anderer Turnus ausreichend. (.) Ich glaube, mit den ganzen Schulungen sind es trotzdem, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, sind es zehn Arbeitsstunden, die ich effektiv, anders, sinnvoller für meine Tätigkeit nutzen könnte.

Martin Jobst: [00:10:41] Die nächste Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Was ist dabei besonders mühsam oder frustrierend? Da hast du ja quasi genannt, diese Störung das dritte Mal, die gleiche Störung.

IH-O-B: [00:10:49] Ja.

Martin Jobst: [00:10:50] Also da würde dir quasi irgendein Tool helfen, wo schon vorgefertigt ist, eine Vorlage, wo du da nur noch deine Zeit und dein Datum rein, Zeitstempel drauf.

IH-O-B: [00:10:54] Ja. (..)

Martin Jobst: [00:10:55] Okay, super, vielen Dank. Der nächste Themenblock, Probleme, Medienbrüche, Reibungsverluste. Beschreibe kurz eine Situation, vielleicht aus der letzten Woche oder von den letzten Tagen, bei der dich irgendeine Aufgabe länger aufgehalten hat, als eigentlich nötig war. Und vielleicht, was da passiert ist. Vielleicht kannst du darüber nachdenken, ob du irgendein Beispiel hast. Kann ja schon länger her sein, wo du einfach an irgendwas Allgemeines erst dachte, brauchst du jetzt schnell fünf Minuten und dann ist irgendwie eine ganze Stunde rum gewesen.

IH-O-B: [00:11:24] Ja, ärgerlich ist es, wenn man, das ist vor ein paar Wochen gewesen, es kann mal vorkommen, dass Systeme nicht funktionieren, aber dann heißt es schnell mal in der Brotzeitpause ein Initiator austauschen. Den INI weiß man natürlich nicht, in welchem Lagerfach das ist, weil da haben wir so viele INIs. Dann will man das System nutzen. Ausbaut hat man natürlich schon, weil ist ja, das System funktioniert ja immer und dann sucht man sich wirklich einen Wolf, wenn ich es mal so sagen darf.

Martin Jobst: [00:11:52] Okay, kannst du vielleicht beschreiben, du sagst jetzt, du hast irgendwas im Lager nicht gefunden, kannst du vielleicht beschreiben, wo es da genau gescheitert hat, was da so die Probleme waren?

IH-O-B: [00:11:59] Das Problem war, das System dieser App ist halt an diesem Tag wieder nicht hundertprozentig geloffen, heißt, die Ersatzteilsuche war nicht möglich, so habe ich wieder zurück

ins Büro gehen müssen, habe mich einloggen müssen, habe dann über alte Excel-Listen die Ersatzteile wieder raussuchen müssen, dann wieder zurück ins Lager, dann abbuchen ist natürlich auch nicht möglich gewesen, wieder meine Nummer händisch aufschreiben, zurück zur Anlage, austauschen und dann musste ich ja wieder ins Büro gehen und das dann über das andere System abbuchen, damit die Inventur halt wieder passt von den Ersatzteilen. (.) Sehr wichtig und essentiell ist quasi, dass diese neuen Tools, wenn es welche gibt, dann auch natürlich stabil laufen müssen.

Martin Jobst: [00:12:40] Und du hast jetzt gerade was Interessantes erwähnt, du hast gesagt, das System hat nicht funktioniert, dann gibt es quasi die Backup-Lösung zum alten, wieder über Excel-Listen suchen.

IH-O-B: [00:12:48] Genau.

Martin Jobst: [00:12:48] Was handelt es sich dafür für, sind alle Teile bei euch in Excel hinterlegt oder wie?

IH-O-B: [00:12:54] Also das Gute ist halt bei uns, wir haben halt eine Excel-Liste, dort werden auch von Neuanlagen trotzdem die Ersatzteile eingepflegt, eigenständig, also nichts automatisiert, sondern da haben wir wirklich einen Mitarbeiter, der okt sich hin und schreibt das jetzt jedes Bauteil rein und mit dieser arbeiten auch meine älteren Kollegen sehr gerne.

Martin Jobst: [00:13:14] Also kann ich quasi mal festhalten, sagen, ihr habt ein digitales System und nutzt, zeitgleich schreibt ihr es in ein zweites System, ihr fahrt es den doppelten Weg.

IH-O-B: [00:13:22] Genau.

Martin Jobst: [00:13:24] Heißt natürlich aber auch doppelter Arbeitsaufwand. Wenn aber das System eigentlich 100% laufen würde, man könnte darauf vertrauen, könnte man sich diese Excel-Liste eigentlich...

IH-O-B: [00:13:33] Sparen, natürlich.

Martin Jobst: [00:13:34] Sparen, okay, also ist ihr deutliches Potenzial, weil diese Liste pflegen wird vermutlich auch nicht gerade wenig Arbeit sein?

IH-O-B: [00:13:40] Nee, überhaupt nicht. Also das ist, da wird, ständig ändern sich ja auch Materialnummern, wo, wie sagt man halt, für den Bestellvorgang und die werden jedes Mal wieder aktualisiert. Und ich muss ehrlich sein, meine älteren Kollegen nutzen halt einfach eine Excel-Liste lieber als eine Handy-App. (..)

Martin Jobst: [00:13:58] Okay, das ist ein interessanter Punkt, den schiebe ich noch ein bisschen zurück, weil später haben wir noch dieses Punkt Akzeptanz, da komme ich aber dann nochmal auf das zu sprechen. Aber ihr pflegt es doppelt und müsst ihr natürlich auch aktuell halten. Das

würde das Computersystem wahrscheinlich automatisch mitmachen, aber ihr müsst es in die Excel-Liste noch übertragen. Okay, gut, gut zu wissen. (.....) Frage eigentlich beantwortet, haben sie etwas mehrfach eingeben oder dokumentieren müssen? Haben wir hier ein perfektes Beispiel, müsst alles doppelt dokumentieren. (..) An welchen Stellen müssen sie heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen manuell zusammensuchen und zusammenführen? Also gerade haben wir ja schon ein Beispiel behandelt, aber vielleicht findet man noch irgendwie ein anderes Beispiel. (..)

IH-O-B: [00:14:46] Wartungspläne. Das ist auch ein Thema. Wir bekommen zwar von der Fertigungsplanung die ganzen Unterlagen, aber natürlich heißt es dann, wie die Wartungen sind. Wenn wir selber machen, heißt wir informieren uns, was sagt der Hersteller, wir informieren uns auch über das Internet, welche, wie verschleißfrei oder welche Informationen gibt es zwecks Einbau oder gab es da schon Informationen, dass es da Probleme gibt oder was man beachten muss und das machen wir alles selber.

Martin Jobst: [00:15:16] Also ihr kriegt das vom Hersteller, der schreibt euch das vor, ihr müsst dann trotzdem nochmal separat, komplett euch von vorne hinsetzen, das nochmal machen.

IH-O-B: [00:15:22] Ja.

Martin Jobst: [00:15:23] Und dann, was?

IH-O-B: [00:15:25] Auch die Ersatzteillager-Listen, das wird auch alles von uns übernommen.

Martin Jobst: [00:15:31] Er schickt euch, was ihr für Ersatzteile braucht, ihr setzt euch auch nochmal hin drüber.

IH-O-B: [00:15:25] Ja.

Martin Jobst: [00:15:31] Und wie geht es dann weiter vor? Ihr habt jetzt die Liste deklariert von Ersatzteilen und von Wartungen. Was macht ihr dann mit diesen Listen?

IH-O-B: [00:15:43] Die Listen werden dann natürlich wieder in unser System eingepflegt. Wir haben da zwei Systeme für dieses Modell, also das neuere und ein älteres System und dort wird es dann händisch nochmal die ganzen Wartungstexte beschrieben.

Martin Jobst: [00:16:02] Die müssen dann händisch, also ihr habt die alle zusammengeschrieben, müsst ihr dann händisch nochmal digitalisieren, in ein SAP-System vermutlich, müsst ihr die dann rein digitalisieren und erst wenn sie dann da drin sind, dann geht der automatische Prozess los.

IH-O-B: [00:16:19] Genau richtig, aber nein, man muss ja überlegen, also man muss bedenken, eine Wartung oder eine Wartung benötigt Zeit. Also man muss überlegen, ist es eine Wartung, die ich während der laufenden Produktion machen kann oder brauche ich einen Produktionsfreizeit dafür. Dann muss man auch ein bisschen kalkulieren, wie lange könnte dieser Ausfall dauern,

damit man auch die Stunde buchen können für unsere Auswertungen und ja, und dann muss das eingepflegt werden. Dann wird überlegt, das kommt halt dann auch, das müssen wir dann wieder aus den ganzen Herstellerinformationen rausholen. Wie oft muss man die Wartung machen? Ist das eine vierte jährliche, eine jährliche, eine monatliche und den wollen wir auch noch hinterlegen?

Martin Jobst: [00:17:03] Okay, das klingt nach sehr viel manueller Recherche und Zusammenschreibarbeit. Das findet alles neben der normalen Tätigkeit statt. Dass draußen die Anlagen laufen, dein Telefon klingelt, du musst raus. Arbeit beendet. Arbeit beendet, dann musst du dich wieder reinfuchsen, also du wirst da ziemlich oft aus deinem Flow, aus deinem Fokus rausgerissen. Okay, verstehe.

IH-O-B: [00:17:21] Oder die Arbeitsabläufe dauern einfach länger, weil du während der laufenden Produktion, wenn es eine Woche gibt, wo wirklich viele Störungen anfallen, da kommst du nicht dazu, da kannst du ja nicht hinhocken. Das ist dann sehr frustrierend und mühsam, das Ganze.

Martin Jobst: [00:17:35] Okay, gut. Sehr gut, vielen Dank. (...) Nächste Frage auch schon, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Gibt es Aufgaben, bei denen sie dieselbe Information mehrfach eingeben oder übertragen müssen? Zum Beispiel jetzt, dass du das zuerst irgendwie auf Papier schreibst und dann ein System. Du hast ja gerade schon gesagt, du musst das zuerst, die Liste schreiben und die dann ins SAP übertragen, aber gibt es vielleicht noch irgendwo was anderes, wo du, wo du mehrfach dieselbe Tätigkeit ausführst? (.....) Nee, nicht, muss ja nicht. Du hast mir gerade schon das Beispiel genannt. (.) Können wir ja quasi das Beispiel mit den Wartungsblenden und das Satzteil hernehmen. Da musst du mehrmals das angreifen. Können wir ja genauso nehmen. Alles gut. (...) Okay, der nächste Block, digitale Unterstützung heute und Potenziale. (...) Welche digitalen Werkzeug oder Systeme nutzt du heute schon für deine Aufgaben außerhalb der Anlage? Ein bisschen was haben wir schon gehört, aber jetzt gehen wir nämlich spezieller auf das ein. (...)

IH-O-B: [00:18:48] Ja, wir haben ja unsere Produktion, also unsere Störungs-App, beziehungsweise gibt es auch für den Computer einen Link dafür und die verwenden wir eigentlich.

Martin Jobst: [00:18:58] Also die sind für das Ganze dokumentierend, nutzt du diese, diese Apps quasi, um das alles zu dokumentieren?

IH-O-B: [00:19:06] Genau. Es gibt eine Art Arbeitsvorrat, da werden die Störungen, allgemein Aufträge oder Wartungen angenommen oder aufgeschrieben und dann werden diese zurückgemeldet und erscheinen dann in einer Art Störbesprechungsliste, die dann am nächsten Morgen zusammen mit Vorarbeiter, Meister und dem anderen Team nochmal durchgesprochen werden.

Martin Jobst: [00:19:29] Was findest du an dem Programm gut und was stört dich vielleicht, was könnte man besser machen?

IH-O-B: [00:19:34] Also ich finde es gut, dass das Programm auch in unserer Fertigungshalle verwendet wird, also bedeutet, die Anlagenführer, Vorarbeiter können ihre Störungen aufnehmen und wir werden dann hinzugezogen und können den Auftrag bearbeiten und unser Wissen, also von den Maßnahmen, Ursachen, Bilder - das finde ich ganz toll, können wir hinterlegen. (.)

Martin Jobst: [00:19:58] Okay, was, was, was stört dich vielleicht da dabei ein bisschen?

IH-O-B: [00:20:01] Ja, ehrlich gesagt, oft Digitalisierung, hängt das System und dann ist es eine doppelte Arbeit, weil ich dann wieder die Aufträge im SAP schreiben muss, und das macht dann auch wieder doppelte Arbeit. (..)

Martin Jobst: [00:20:17] Mhm. Könnte man da jetzt auch den Punkt reinfassen, wo du vorher gesagt hast, dass du wiederkehrende Störungen schlecht dokumentieren oder von neuen dokumentieren musst? Ist das auch so ein Punkt, wo wir das mit dazu zahlen könnten? (.)

IH-O-B: [00:20:29] Ja, kann man auch dazu rechnen und auch, was so allgemeine Aufträge gibt. Ich kann nur einen allgemeinen Auftrag für mich selber schreiben, wenn ich jetzt mit meinem Partner, also mit meinen Arbeitskollegen zusammen was erreicht habe, der muss ich da separat schreiben. Heißt, wir müssen für einen Auftrag zwei Aufträge, Aufträge erstellen, jeweils unterschiedlich, obwohl es eins zu eins dieselbe Tätigkeit ist. (..)

Martin Jobst: [00:20:43] Was kann man hier Verbessern?

IH-O-B: [00:20:45] Hier könnte man das einfach verbessern, dass ich dann vielleicht für einen Kollegen die Stunden mitbuchen kann, damit nur einer die Arbeit hat und der andere draußen einsatzbereit Störungen machen kann. (..)

Martin Jobst: [00:20:59] Okay, danke. Gibt's bei euch Tools, die schon vorhanden sind, aber heute noch nicht genutzt werden oder nicht so viel, wie man es vielleicht nutzen könnte? (.)

IH-O-B: [00:21:11] Ja, natürlich die App. Wir könnten die App wesentlich besser verwenden, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Ich bin zum Beispiel draußen an der Störung, gehe in meine App rein, komme nicht mehr weiter, gebe zum Beispiel den Suchverlauf, ein kurz, knappes, präzises Wort ein und dann wird mir gleich aufgezeigt, ob wir vielleicht in der Halle schon mal dasselbe Problem hätten. Ich könnte den Auftrag gleich von einem Kollegen sehen, was der gemacht hat, was zum Erfolg führen würde und so wird mir sich natürlich schon viel Zeit sparen.

Martin Jobst: [00:21:41] Aber die Datenbank gibt's ja dann quasi schon, die mit den vergangenen Störungen, ihr nutzt das quasi nur noch nicht. Und woran hapert das, dass ihr das noch nicht nutzt? (..)

IH-O-B: [00:21:53] Ja, einerseits etwas Neues, ist immer nicht sehr beliebt, sich in ein neues System reinzufuchsen und über die App-Funktion ist es aber auch nicht möglich. Ich messe mich wieder am Computer anmelden und müsste wieder zurück in meine Werkstatt gehen und hätte wieder doppelte Wege.

Martin Jobst: [00:22:12] Weil die App kann das einfach nicht, weil es zu langsam ist oder?

IH-O-B: [00:22:16] Es ist eine Light-Version von dem PC Programm, da ist einfach ein ausgegrauter Button. (.)

Martin Jobst: [00:22:19] und deswegen kannst du es nicht?

IH-O-B: [00:22:25] Genau, das kannst du nur die Vollversion nutzen am PC. (.)

Martin Jobst: [00:22:28] Okay, und natürlich sagst du, bis du wieder ins Büro gehst, das dauert dir zu lang, da stehst du an der Anlage und arbeitest nicht.

IH-O-B: [00:22:33] Ich weiß ja nicht, ist das hinterlegt worden, dann renne ich vielleicht unnötig nach vorne, verliere unnötig Zeit.

Martin Jobst: [00:22:39] Aber du könntest dir vorstellen, wenn das System, sagen wir mal, wenn es im Traum, wenn man sich etwas wünschen würde, das würde funktionieren, dann würdest du das auch gerne hernehmen und denkst, Könntest du bei Störungen schneller vorankommen?

IH-O-B: [00:22:48] Ja, dass wäre die Zielforderung. (...)

Martin Jobst: [00:22:53] Nächste Frage, ich habe fast wieder beantwortet, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art digitalen Assistenten, der sich bei einer Aufgabe unterstützt. Bei welcher Aufgabe würden Sie das am meisten bringen? Können wir da das Beispiel genau nehmen?

IH-O-B: [00:22:59] Genau.

Martin Jobst: [00:23:00] Dass du einfach jemanden hast oder eine Anlage, wo du schnell ein paar Schlagwörter eingibst?

IH-O-B: [00:23:07] Genau, sucht mehr aus den Störrückmeldungen von anderen Kollegen den richtigen Lösungsweg raus. (.)

Martin Jobst: [00:23:15] Okay, da würde...

IH-O-B: [00:23:15] Oder Hilfestellung, sagen wir es mal so, einen Lösungsweg gibt es nicht, weil jede Störung ist anders, da trotzdem. (.)

Martin Jobst: [00:23:20] Perfekt. (..) Welche Informationen bräuchte diese Wunsch-App, um das Ganze zu können, die vielleicht heute noch nicht verfügbar sind? (.)

IH-O-B: [00:23:35] Ich finde, diese App, was wir verwenden, die könnte ein bisschen mehr mit KI arbeiten, weil die KI erleichtert ja trotzdem den Arbeitsalltag mittlerweile gewaltig. Und wenn es eine KI-Funktion gäbe, würde, glaube ich, das auch mit der Datenbank rausfiltern allem viel helfen.

Martin Jobst: [00:23:52] Also das System ist, du sprichst jetzt Intelligenz an von dem System, das System ist relativ dumm.

IH-O-B: [00:23:57] Genau. Also ich muss das System mit meinem Wissen füllen und kann kein Wissen rausfiltern.

Martin Jobst: [00:24:03] Ah, okay, sehr gut. Gut beschrieben, danke. (...) Gibt es was, wo dir digitale Unterstützung deiner Meinung nach eher stören oder zu mehr Aufwand führen würde als weniger? Wie jetzt zum Beispiel, um ein bisschen die Frage zu erklären, du hast ja vorher was gesagt, dass du das digitale System auch gern nutzt über die App, aber du sagst, dass wiederholende Tätigkeiten mehr Aufwand für dich ist, diese digitalen Systeme zu unterstützen. Sollte das, sollte man das, sollte man das vielleicht überdenken, das System anders zu nutzen, zielgerichteter zu nutzen oder findest du das gut, dass man auch diese kleinen Störungen mit dokumentiert? (...)

IH-O-B: [00:24:48] An sich ist es schon wichtig, dass man die kleinen Störungen auch dokumentiert, weil es sind ja trotzdem Ausfallzeiten und die Ausfallzeiten läppern sich auch zustande. Also, das darf man nicht, ja. Es ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Es ist einerseits schon wichtig, aber andererseits ist es stören, weil eigentlich wichtige, große Störungen oder Ausfälle eigentlich für den Arbeitsalltag, ja. (..)

Martin Jobst: [00:25:20] Können wir es vielleicht anders zusammenfassen? Du hast vorher mal gesagt, du brauchst ungefähr pro Störung, wo du dokumentierst, 10 bis 15 Minuten. (..) Wie lange sind in der Regel Störungen draußen? Also im Schnitt von, es wird bestimmt noch ganz, ganz lange geben, aber wenn man so diese normalen Alltagsstörungen...

IH-O-B: [00:25:36] Also ich glaube, mit, zur Störung hinkommen, kurze Rücksprache, Störbehebung und nochmal kurzes Feedback, war bis bei einer halben Stunde.

Martin Jobst: [00:25:25] Und das sind dann die kurzen eher okay und die längeren dauert?

IH-O-B: [00:25:46] Da kann, ab einer Stunde ist alles möglich.

Martin Jobst: [00:25:50] Und wenn du aber jetzt diese, diese 30-Minuten-Störung hast, schreibst du trotzdem 10 bis 15 Minuten in den Auftrag?

IH-O-B: [00:25:56] Ich schreibe meine 30 Minuten an und du musst ja nicht vorgelagert oder nachgelagerte Tätigkeiten. Da fängt es auch schon an, Digitalisierung. Ich mache ein Foto für mein Handy, weil irgendwas kaputt war oder einfach was für andere Kollegen interessant wäre

vor der Störmeldung. Dieses Handyfoto, was ich am Handy habe, muss ich per E-Mail an meinen E-Mail-Account schicken, damit ich das dann per E-Mail wieder runterspeichere und dann in die Web-Oberfläche mit einpflege. Und das sind dann schon, bis das alles dann schreibt, man muss ja trotzdem sagen, Bilder einfügen, Störzeit, Ursache, Maßnahme aufschreiben, Stundenbuch, bist du bei 15 Minuten locker.

Martin Jobst: [00:26:37] Aber das heißt quasi, diese halbe Stunde, davon ist die Störung selber wirklich das Wertschöpfung einer Anlage, wie lange, von was redet man hier? Also 30 Minuten ist der ganze Prozess?

IH-O-B: [00:26:46] Nein, also der Prozess dauert länger. Also 30 Minuten dauert meistens, ich gehe zur Anlage hin, analysiere, was ist, was ist die Ursache, behebe das, das sind 30 Minuten.

Martin Jobst: [00:26:57] Okay.

IH-O-B: [00:26:57] Dann kommt nach den 30 Minuten on-Top noch 10 bis 15 Minuten, die nachgelagerte Arbeit, heißt, ich pflege das dann immer Stördokumentationsprogramm.

Martin Jobst: [00:27:06] Okay, also sagen wir mal 30 Minuten Wertschöpfung der Arbeit und dann haben wir 50 Prozent, 15 Minuten on top für allgemeine Arbeiten, die wo hinten dran hängen.

IH-O-B: [00:27:13] Genau.

Martin Jobst: [00:27:13] Und da würdest du dir eben wünschen, dass man bei so kleineren Störungen das ein bisschen wegrationalisieren kann.

IH-O-B: [00:27:19] Genau.

Martin Jobst: [00:27:20] Und nur die großen, wichtigen, wo es sich lohnt, diese 15 Minuten aufzuwenden. Okay, ich verstehe. (..) Jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir schon die ganze Zeit ein bisschen angeschnitten haben, was ich versucht habe nach hinten zu schieben, Akzeptanz und Einführbedingungen. Wenn du an neue digitale Tools denkst, die in der Vergangenheit eingeführt wurden, was hat dazu geführt, dass du das System genutzt hast oder was eben nicht? Muss jetzt auch nicht einmal auf dich bezogen sein, du hast vorher schon auch andere Personen angesprochen. (..) Kannst du vielleicht einfach mal sagen, wo da so viele Schmerzpunkte liegen? (..)

IH-O-B: [00:27:50] Ja, also, wie sagen wir, vor zwei oder drei Jahren haben wir das neue System bekommen mit der App. Natürlich, ich war da sehr erfreut, weil ich mir denke, okay, ich kann über das Handy schnell tippen, wie SMS schreiben, hab das dann schneller abgearbeitet. Für mich war die Akzeptanz schneller da und ich war interessierter als vielleicht für manche anderen Kollegen, die jetzt seit Mitte meiner Generation sind. Und sich halt auch, was Handy tippen angeht oder auch neue Systeme, ist es wieder mehr Arbeit, mehr Aufwand, sich da selber zu schulen. Da ist

die Akzeptanz halt nicht so groß gewesen. Jetzt im Nachgang nach dieser Zeit sieht man einfach, dass die anderen Kollegen den Sinn dieser App auch verstanden haben, dass es eine Erleichterung für uns sein soll und nutzen es jetzt auch mehr. Außer bei der Satzzeitsuche, da bleiben Sie bei der guten alten Excel-Liste. (.)

Martin Jobst: [00:28:43] Man muss also quasi versuchen, vielleicht vor allem, du sprichst die ältere Generation an, weil die auch mit dem Handy mäßig tendenziell nicht so fit sind, da besser an die Hand zu nehmen und denen das besser zeigen.

IH-O-B: [00:28:50] Ja auch Ihnen sagen, dass es am Computer auch die Möglichkeit gibt, beim Computer hört man so raus, kommen Sie besser, glaube ich, als mit dem Handy. Aber es ist halt wieder ein Mensch als Gewohnheitstier. Die haben immer ihr System gehabt, seit, ich glaube, das ist locker zehn Jahre jetzt bei uns gelaufen. Zehn Jahre haben sie genau gewusst, welche Mausclicks sie machen müssen und auf einmal wieder ein neues System. Ist halt ein bisschen schwieriger für manche andere.

Martin Jobst: [00:29:13] Also du musst dich da ein bisschen an der Hand nehmen.

IH-O-B: [00:29:15] Ja.

Martin Jobst: [00:29:16] War das, war das dann, wenn man jetzt vor zwei, drei Jahren dieser Umstieg war, war das ein harter Umstieg oder war der, hat man da schon versucht, das... (.)

IH-O-B: [00:29:24] Also am Anfang war es ein Soft-Umstieg. Man hat mit beiden Systemen gearbeitet und hat gesagt, okay, immer so auseinandersetzen und nach einem Jahr Welpenschutz ist halt dann wirklich radikal zusammengesetzt worden, was verständlich ist, weil ein Mitarbeiter für uns hat wirklich die SAP-Aufträge analysiert, zusammengefasst und gleichzeitig noch vor dem neuen Modul, weil die nicht zusammenarbeiten, die Systeme. Das war Mehrarbeit und das ist halt jetzt weggefallen, weil wir jetzt eigentlich hauptsächlich für das neue System nutzen.

Martin Jobst: [00:29:55] Du hast vorher was gesagt mit, da wussten sie, wo sie hinklicken müssen. (..) Was hat dich oder die Kollegen vielleicht ein bisschen skeptisch gemacht oder abgeschreckt? Weil sie nicht mehr gewusst haben, wo sie hinklicken müssen oder... (.)

IH-O-B: [00:30:11] Nee, das ist halt eine ganz neue Maske. Es ist nicht mehr so, wie, dass ich sage, ich nehme jetzt halt, schreibe da meine Stunden hin und ich habe ein, meistens war es ein Word-Format, habe da alles reingeklatscht mit meinen Abkürzungen und jetzt ist es halt wirklich... Ich finde es schon halbwegs übersichtlich, wenn man hat einen Reiter, wo dort steht, man muss hier seine Maßnahme reinschreiben, dann musst du es natürlich bestätigen, wie du beim nächsten Reiter, musst du eine Ursache reinpflegen, dann musst du die Stördauer noch eintragen, das ist halt...

Martin Jobst: [00:30:43] Also du musst, quasi mehr eintragen, aber es ist relative übersichtlich.

IH-O-B: [00:30:47] Man ist halt mal ein bisschen mehr an die Hand genommen, man hat nicht mehr so viel Freiraum.

Martin Jobst: [00:30:52] Okay, und das, das könntest du dir quasi vorstellen, für dich persönlich ist es zwar okay, aber du könntest dir quasi vorstellen, dass das für manche ein bisschen zu viel ist.

IH-O-B: [00:30:58] Ja, genau.

Martin Jobst: [00:30:59] Okay. (..) Was müsste bei der Einführung eines neuen digitalen Hilfsmittels unbedingt passieren, damit es im Alltag wirklich mehr genutzt wird? Also wenn man jetzt mal vom besten Fall ausgeht, wie würdest du denn beschreiben, wie die, wie die Einführung aussieht, dass das alle Kollegen, jung bis alt, erfahren bis unerfahren, gleich gut aufnehmen?

IH-O-B: [00:31:21] Also wenn ich nicht noch von der Vergangenheit reden darf, ich fand es gut, wie die Einführung gewesen ist. Wir haben einen Kollegen gehabt, der ist, also hat das System schon in seiner alten Abteilung genutzt. Der hat sich da möglich Zeit genommen und wurde auch freigestellt, dass er wirklich jeden Einzelnen diese App, die Einstellungen, wie man einen Auftrag erstellt, genau erklärt, auch für die Fertigung draußen. Und da fand ich schon, hat man den Mitarbeiter gut enthängt, weil wenn es Probleme gab oder sich an unsicher war, hat er genau gewusst, hey, ich gehe zu dem Kollegen hin, der erklärt es mir, ich kann nachfragen meine Fragen. Und das fand ich eigentlich, so sollte man eigentlich schon ein neues System einführen.

Martin Jobst: [00:31:58] Also es ist sehr wichtig, dass jemand da ist, der bei Fragen zur Seite steht und die Erfahrung hat. Hätte es jetzt den nicht gegeben, dann wäre das nicht so smooth verlaufen, die Integration.

IH-O-B: [00:32:06] Genau, es hat dann zwar schon Handpaper gegeben, aber mei, untereinander rippen halt einfacher. (...) Also Schüler - schult - Schüler quasi. (.)

Martin Jobst: [00:32:22] Okay, super. (...) Habt ihr in den Prozess noch mit eingreifen können oder war das ganze Tool schon fertig? Oder habt ihr dann die Möglichkeit gehabt, vielleicht da irgendwie euer Wissen mit einfließen zu lassen?

IH-O-B: [00:32:31] Leider nicht.

Martin Jobst: [00:32:32] Leider nicht, aber wäre das gut, wenn man das, künftige Projekte...

IH-O-B: [00:32:37] Ich glaube für künftige Projekte wäre es gut, weil das ist jetzt wieder ein Standort, also Standorte weiteres System, also es verwenden auch andere Standorte dieses System, aber trotzdem jede Abteilung oder unsere Abteilung hat halt einfach andere Sachen, die sie als wichtig ersehen und andere Abteilungen sagen, das ist eher aber überhaupt nicht wichtig,

was jetzt uns wichtig ist. (...) Das heißt quasi, das ist ein dezentrales Tool, was alle nutzen können, aber für mich wäre es wichtig, dass ich das für mich personalisieren kann.

Martin Jobst: [00:33:15] Würde dir das dann was helfen, wenn du direkt mit deiner Anmeldung deine Maske hast und du das vielleicht selber zusammenbauen kannst? Würde dir sowas helfen?

IH-O-B: [00:33:24] Das wäre hilfreicher, weil, also wir haben, es sind schon mehrere Tools vorhanden, aber die meisten Tools, die ich jetzt zum Beispiel auf der App nutze, sind wirklich Störungen schreiben, Ersatzteilsuche. Die anderen Reiter sind jetzt eigentlich für den Arbeitsalltag draußen jetzt unwichtig, da muss ich halt dann nicht extra alles durchgeklicken. Also auch hier wäre Personalisierung sehr, sehr wichtig, hier könnte ich wieder Arbeit sparen?

Martin Jobst: [00:33:48] Ja, sehr gut. (...) Letzter Fragenblock. (...) Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größtmögliche Entlastung möglich, wenn man jetzt auf diese allgemeinen Arbeit bezieht und womit sollte man aus deiner Sicht am besten anfangen? Können wir jetzt ruhig die Punkte über die Besprechung haben?

IH-O-B: [00:34:08] Ja, wie wir vorhin gesprochen haben, so viele so kleine Dauerstörungen oder Probleme, die könnten wir in einen allgemeinen Auftrag setzen, dass wir halt die Stunden buchen können, aber keine doppelte Schreibearbeit haben.

Martin Jobst: [00:34:20] Okay.

IH-O-B: [00:34:20] Oder auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, schon von der Planungsebene einen Wartungsplan auf uns zugeschnitten zu bekommen, dass wir da nicht uns extra noch Zeit nehmen müssen und das nochmal alles, die ganzen Unterlagen durchzuforschen. (...)

Martin Jobst: [00:34:38] Okay, super. Ja, gibt es noch etwas, das ich nicht angesprochen habe oder was aus deiner Sicht noch besonders wichtig wäre? Gibt es da irgendein Thema, wo wir nicht behandelt haben? (.) Fällt dir noch etwas ein?

IH-O-B: [00:34:50] Eigentlich nicht.

Martin Jobst: [00:34:51] Eigentlich nicht. Dann, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine offene Einschätzung. Deine Perspektive wird für meine Untersuchung einen wertvollen Beitrag leisten. Vielen Dank.

IH-O-B: [00:35:00] Dankeschön.